

Annibal Gouvêa Franco

**INTERVENÇÃO EM SOCIOLOGIA NA PERIFERIA (3º ANO DO EM):
ESPECISMO ESTRUTURAL E A PRODUÇÃO DE DISCRIMINAÇÕES**

**2026
Belo Horizonte**

Annibal Gouvêa Franco

**INTERVENÇÃO EM SOCIOLOGIA NA PERIFERIA (3º ANO DO EM):
ESPECISMO ESTRUTURAL E A PRODUÇÃO DE DISCRIMINAÇÕES**

Projeto de Intervenção da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso da Segunda Graduação em Ciências Sociais – Faculdade Única EaD, como requisito parcial e obrigatório para conclusão do curso.

2026
Belo Horizonte

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
1.1 Apresentação	4
1.2 Situação-problema	4
1.3 Local da intervenção	5
1.4 Sujeitos envolvidos na intervenção	5
2. OBJETIVOS	6
2.1 Geral	6
2.2 Específicos	6
3. JUSTIFICATIVA	6
4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	7
5. PERCURSO METODOLÓGICO	8
6. RECURSOS	9
7. AVALIAÇÃO	9
8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	10
9. RESULTADOS ESPERADOS	10
REFERÊNCIAS	11

1. INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A desigualdade racial no Brasil não se explica apenas por recortes socioeconômicos, segundo Almeida (2020); trata-se de racismo estrutural, isto é, um modo de dominação inscrito na organização econômica, política, jurídica e cultural que produz e reproduz hierarquias raciais independentemente de intenções individuais. Entretanto, Franco (2025a) sustenta que a matriz que antecede e fomenta outras hierarquias é o especismo estrutural, uma norma civilizatória que coloca o humano como medida de valor, naturaliza a “coisificação” das vidas não-humanas e se infiltra em economia, direito, cultura e política. Neste trabalho, adota-se a grafia “não-humanos/não-humanas” como escolha político-analítica, para marcar a crítica ao antropocentrismo e às hierarquias interespecies socialmente naturalizadas no cotidiano.

Com base em revisão de literatura e em discussões teórico-críticas com os estudantes, propõe-se um projeto voltado à compreensão e ao enfrentamento do especismo estrutural, envolvendo diagnóstico do contexto, definição de metas e objetivos e, conforme pactuado, mecanismos de acompanhamento das ações. A proposta será desenvolvida com turmas do 3º ano do Ensino Médio, considerando a maior maturidade dos estudantes e o acúmulo prévio de conteúdos de Sociologia nos anos anteriores, o que tende a favorecer a apropriação crítica do tema.

1.2 Situação-problema

O especismo estrutural não é “um tipo” de especismo, segundo Oliveira (2021), mas o reconhecimento de que a opressão contra animais não-humanos está entranhada na própria organização social: ela se reproduz por redes de práticas, normas e instituições, pode operar de modo intencional ou pela naturalização de rotinas que fazem com que humanos se beneficiem da opressão, inclusive de forma inconsciente, e deve ser lida no registro da justiça social (e não apenas como viés individual).

Sob a perspectiva de Oliveira (2021), os animais não-humanos aparecem como grupo social oprimido, e o especismo, enquanto opressão, está interdependente de outros “ismos” (sobretudo colonialismo, racismo e capitalismo) que historicamente consolidam sua função de pilar da ordem social. Nesse ponto, Oliveira (2021) difere de Franco (2025a), pois o segundo, como supracitado, aponta o especismo não como interdependente, mas como raiz de outros “ismos”; o especismo estrutural é descrito como um princípio a partir do qual derivam as demais hierarquias.

Dialogando com esse debate, Mello e Dias (2024) mostram, a partir de uma pesquisa-intervenção em escolas públicas da periferia e na formação de professoras, que a invisibilidade dos animais na educação básica funciona como dispositivo central de manutenção do especismo. Em vez de serem reconhecidos como sujeitos sencientes,

os animais aparecem nos currículos apenas como recursos, “fornecedores” de produtos ou elementos decorativos, o que captura a empatia e naturaliza práticas de exploração.

Ao tomarem o antiespecismo como *ethos* formativo, Mello e Dias (2024) defendem uma “formação inventiva” que problematiza essas rotinas pedagógicas e abre espaço para outros modos de relação com os animais, tensionando as próprias bases do especismo estrutural.

Desse modo, a situação-problema que orienta este projeto parte da constatação de que, no contexto escolar, o especismo estrutural permanece amplamente naturalizado, seja pela forma como os animais não-humanos são invisibilizados ou reduzidos a recursos nos currículos, seja pela ausência de problematização sistemática da sua condição enquanto grupo social oprimido. Essa dessensibilização sistemática também se reflete nas relações humanas, podendo alimentar preconceitos e outras formas de discriminação.

1.3 Local da intervenção

A pesquisa será desenvolvida na Escola Estadual Henrique Diniz, escola pública estadual localizada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, que atende turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos, em períodos diurno e noturno. A unidade situa-se na Rua Tenente Anastácio de Moura, 280, integrando a rede estadual de ensino de Minas Gerais. Enquanto escola urbana, conta com biblioteca, quadra de esportes, laboratório de ciências e laboratório de informática, refeitório com alimentação escolar e recursos tecnológicos (computadores, tablets, lousa digital e acesso à internet), além de estruturas básicas de acessibilidade para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

A história da escola remonta ao início do século XX, quando foi construído o então grupo escolar “Henrique Diniz”, em homenagem ao médico Henrique Diniz, de Barbacena. Erguida em um ponto estratégico entre a região central da nova capital e outros bairros, a escola se consolidou, ao longo das décadas, como espaço de escolarização pública de crianças, adolescentes e pessoas jovens e adultas (ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE DINIZ, 2014).

Essa trajetória, marcada pela inserção em um território urbano popular e por sucessivas gerações de estudantes, faz da Escola Estadual Henrique Diniz um lugar privilegiado para a problematização de preconceitos e para a abordagem do especismo estrutural no cotidiano escolar.

1.4 Sujeitos envolvidos na intervenção

A intervenção envolverá diretamente o professor de Sociologia responsável pelo componente curricular e os estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Henrique Diniz. Indiretamente, também se constituem como sujeitos da proposta a

equipe gestora, docentes de outras áreas, profissionais de apoio e famílias, na medida em que o debate sobre preconceito e especismo estrutural tende a extrapolar a sala de aula e alcançar outros espaços de convivência escolar.

A ação solicitará o apoio da Rede Mineira de Educação Ambiental (RMEA), rede que articula profissionais, instituições e cidadãos envolvidos com educação ambiental em Minas Gerais, atuando como espaço de compartilhamento de experiências, circulação de informações e fortalecimento de iniciativas na área. Além disso, contará com o apoio do coletivo vegano abolicionista Aliança Libertária Animal (ALA), fundado em 2006 em Belo Horizonte e retomado em 2025, em processo de reorganização e expansão, articulando ativismo e reflexão crítica sobre especismo estrutural, justiça interespecies e educação antiespecista (INFORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO EM REDES, 2006; ALA - ALIANÇA LIBERTÁRIA ANIMAL, 2025).

Essas parcerias são tomadas como referências teórico-políticas e potenciais apoiadoras na produção de materiais, nas discussões formativas e na articulação com outras iniciativas de educação para a justiça socioambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Promover, junto aos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Henrique Diniz, a compreensão crítica do especismo estrutural e de suas relações com outras formas de opressão, estimulando a construção coletiva de estratégias de enfrentamento no cotidiano escolar.

2.2 Específicos

- Contextualizar o conceito de especismo estrutural no âmbito da Sociologia, evidenciando suas articulações com racismo, colonialismo, capitalismo e outras hierarquias sociais.
- Identificar, com os estudantes, situações do cotidiano escolar em que se manifestam preconceitos e práticas especistas e/ou discriminatórias, problematizando sua naturalização.
- Elaborar, de forma participativa, metas, propostas de ação e critérios simples de acompanhamento voltados à promoção de uma convivência antidiscriminatória e antiespecista no espaço escolar.

3. JUSTIFICATIVA

Para Franco (2025a), o veganismo vai além de um caminho para o antiespecismo: opera como prática de resistência sociocultural e de reconfiguração espacial diante das continuidades coloniais do Plantationoceno. Em chave sociológica, esse

argumento dialoga com tradições crítico-marxistas do espaço e com uma ética prática voltada à transformação cotidiana das condutas; em chave territorial, Franco (2025a) propõe a noção de veganismo periférico, na qual a reterritorialização de alimentos, trabalho e afetos cria lugares de contestação e redes de convivência.

No contexto da Escola Estadual Henrique Diniz, escola pública urbana que atende estudantes de diferentes territórios da cidade, incluindo bairros periféricos, esse debate ganha sentido concreto. A temática do especismo estrutural raramente aparece de forma explícita nas aulas de Sociologia, embora atravesse o cotidiano escolar em práticas naturalizadas de consumo, linguagem, violência e indiferença em relação aos animais não-humanos.

Além disso, Mello e Dias (2024) evidenciam, em pesquisa-intervenção com escolas públicas, que a invisibilidade dos animais na educação básica funciona como dispositivo de manutenção do especismo, ao reduzi-los a recursos ou elementos decorativos e apagar suas experiências de vida. Ao defenderem o antiespecismo como *ethos* formativo e uma “formação inventiva” que problematiza rotinas pedagógicas, as autoras reforçam a pertinência do presente projeto, que insere o debate sobre o especismo estrutural na Sociologia do Ensino Médio como estratégia para tensionar o currículo, fortalecer a autonomia crítica dos estudantes e abrir espaço para outros modos de relação com humanos e não-humanos no cotidiano escolar.

Justifica-se, assim, uma intervenção que tome o especismo estrutural como eixo articulador para problematizar também preconceitos, desigualdades e discriminações entre humanos, contribuindo para a construção de acordos de convivência mais responsáveis e para uma leitura ampliada da justiça socioambiental.

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Apesar da importância de planejar e executar uma intervenção nas aulas de Sociologia que trate o especismo estrutural como eixo explicativo de outras discriminações, as Ciências Sociais ainda avançam lentamente rumo ao antiespecismo, em parte porque a própria tradição disciplinar operou, por muito tempo, sob um horizonte antropocêntrico tácito, sobretudo na Antropologia (FRANCO, 2025b). Nesse sentido, Joy (2019) oferece uma chave transversal ao definir *powerarchy* como um sistema de crenças baseado numa hierarquia de valor moral, que condiciona quem é percebido como mais ou menos digno de consideração e, assim, sustenta diferentes regimes de opressão.

Em paralelo, Nibert (2013) propõe ler a “domesticação” como *domeseccration*, destacando seu caráter violento e estrutural: a captura, o controle e a exploração sistemática de animais se articulam historicamente com a consolidação de elites, a expansão de formas de expropriação e a normalização de práticas hierárquicas que também atravessaram relações entre grupos humanos. Nesse horizonte, entra a provocação de Ryder (2010) sobre o “último neandertal” como teste moral: se ele

surgisse hoje, a sociedade lhe concederia reconhecimento político ou o reduziria a objeto de experimentação científica?

Retomando os avanços das Ciências Sociais rumo ao antiespecismo, a Sociologia Vegana (Vegan Sociology) ganhou institucionalidade em maio de 2020 com a fundação da *International Association of Vegan Sociologists* (IAVS) por Corey Wrenn e Zoei Sutton. A IAVS se define como um coletivo acadêmico-ativista que coloca teoria e prática sociológica a serviço da libertação animal e do veganismo, criado para oferecer uma plataforma a sociólogos vinculados a abordagens de Estudos Críticos Animais que reconhecem o veganismo e o antiespecismo como imperativos éticos na disciplina; nesse sentido, busca ampliar a visibilidade e a legitimidade da sociologia vegana, fomentar desenvolvimento de carreira e facilitar redes transnacionais de colaboração (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF VEGAN SOCIOLOGISTS, s.d.).

No campo antropológico, segundo RSC Notícias (2025), pesquisadores brasileiros publicaram um manifesto fundador que propõe a Antropologia Vegana, apresentado como um possível marco para as Ciências Sociais. No manifesto, Franco e Gouvêa (2025) definem a Antropologia Vegana como subcampo normativo-descritivo da Antropologia Sociocultural, distinto da antropologia do veganismo, na medida em que toma o veganismo como método e enquadramento ético antiespecista, e não como mero objeto de pesquisa. Em termos de posicionamento disciplinar, o texto formula uma recusa: animais não devem permanecer inteligíveis como “recursos” dentro da gramática analítica da área.

Retomando a promoção de um projeto de intervenção com foco em educação antiespecista orientada pelo veganismo, Horsthemke (2018) explicita a articulação entre teoria e prática ao situar a educação vegana como estratégia pedagógica não violenta, sugerindo que essa orientação pode se traduzir em políticas e rotinas escolares concretas. Como exemplo, menciona o projeto “Escola Sustentável”, iniciado em 19 de março de 2018 em Serrinha, Barroca, Teofilândia e Biritinga (BA), que estabelecia a redução progressiva, em etapas semestrais, de alimentos de origem animal e apontava, para 2019, a oferta de refeições integralmente veganas no âmbito das escolas participantes.

5. PERCURSO METODOLÓGICO

A intervenção será desenvolvida como prática pedagógica de caráter formativo e participativo, articulando revisão de conceitos, problematização do cotidiano escolar e construção coletiva de propostas de enfrentamento. Parte-se de um diagnóstico inicial com as turmas contempladas na intervenção (levantamento de percepções, exemplos e situações vividas), por meio de roda de conversa, seguido de aulas dialogadas e atividades em grupo que relacionem especismo estrutural e outras discriminações, com ênfase na identificação de práticas naturalizadas na escola (linguagem, consumo, piadas, invisibilizações e hierarquizações). O percurso privilegia o debate orientado

por perguntas e a análise de casos, de modo a favorecer a reflexão crítica sem moralização punitiva, tomando o veganismo como horizonte ético-metodológico para reorganizar critérios de consideração moral.

Ao final do ciclo, os estudantes elaborarão, em grupos, um plano simples de ação para o cotidiano escolar, com metas viáveis, pactos de convivência e indicadores de acompanhamento, buscando traduzir o diagnóstico em intervenções concretas (tais como comunicação não violenta, acordos de linguagem, propostas de campanhas antiespecistas, ajustes em rotinas e práticas escolares e revisão de práticas cotidianas). A sistematização do processo será registrada por meio de observação do professor, devolutivas dos grupos e sínteses coletivas, de forma a documentar aprendizados e mudanças relatadas e observadas nas turmas contempladas.

6. RECURSOS

Poderão ser utilizados quadro, pincéis e recursos digitais disponíveis na escola (projektor, computador e acesso à internet, quando possível), além de folhas A4, cartolinas e canetas para dinâmicas em grupo. Como materiais de apoio, planeja-se a utilização de textos curtos e fichas conceituais para organizar o debate sobre especismo estrutural e suas articulações com outras discriminações. Quando pertinente, poderão ser utilizados recortes de reportagens, imagens e pequenos trechos audiovisuais como disparadores, sempre com mediação docente para manter o foco sociológico e favorecer a leitura crítica.

Conta-se com as dependências da escola, especialmente as salas de aula, podendo ser necessário o uso do pátio e, conforme as propostas elaboradas pelos estudantes, o apoio da equipe da cozinha/merenda e da gestão, a depender das campanhas e dos ajustes de rotina sugeridos.

7. AVALIAÇÃO

A avaliação terá caráter formativo e processual, acompanhando a participação, o desenvolvimento argumentativo e a capacidade de articular conceitos sociológicos a situações concretas do cotidiano escolar. Serão considerados o engajamento nas rodas de conversa e nas aulas dialogadas, com atenção à qualidade das intervenções (escuta, respeito aos pactos de convivência e pertinência dos argumentos); a consistência das análises produzidas nas atividades propostas, observando clareza conceitual e articulação entre especismo estrutural e outras formas de discriminação; e o produto final da intervenção, expresso em um plano simples de ação elaborado pelos estudantes, com metas viáveis e indicadores de acompanhamento e avaliação.

O processo avaliativo será registrado por meio de observação docente, devolutivas dos grupos e sínteses coletivas, de modo a documentar aprendizagens, percepções e mudanças relatadas e observadas nas turmas contempladas.

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

O projeto será desenvolvido em seis encontros de aproximadamente 50 minutos (uma hora-aula), totalizando cerca de 6 horas-aula de intervenção pedagógica no componente de Sociologia.

Encontro 1 – Apresentação da proposta de intervenção, retomada dos combinados de convivência da turma e sondagem inicial sobre preconceito, racismo, especismo e relações com animais não-humanos, por meio de roda de conversa e registro das percepções dos estudantes.

Encontro 2 – Discussão teórico-crítica sobre racismo estrutural e especismo estrutural, retomando conceitos já trabalhados em Sociologia e articulando-os ao cotidiano dos estudantes, com apoio de texto curto e fichas conceituais elaboradas pelo professor.

Encontro 3 – Análise da invisibilidade dos animais na educação básica, a partir de trechos, materiais didáticos e imagens, desenvolvidos ou selecionados para serem utilizados na escola (livros, cartazes, atividades), problematizando a representação de animais como recursos, adornos ou “coisas”.

Encontro 4 – Diagnóstico participativo do cotidiano escolar: os estudantes farão um mapeamento de situações em que se manifestam preconceitos, práticas especistas e outras formas de discriminação na escola (linguagem, brincadeiras, consumo, espaços, cartazes etc.), seguido de socialização em plenária e sistematização das informações pelo professor.

Encontro 5 – Organização dos dados do diagnóstico em eixos de intervenção, por exemplo: linguagem e piadas; uso de imagens; consumo e alimentação; relações entre estudantes, entre outros aspectos. Após essa etapa, serão elaboradas, em grupos, propostas de ação e metas viáveis para o contexto da escola, incluindo critérios simples de acompanhamento (indicadores) para o curto prazo.

Encontro 6 – Apresentação e pactuação coletiva das propostas de ação elaboradas pelos grupos, construção de um quadro-síntese de compromissos da turma e avaliação da intervenção pelos estudantes (por meio de devolutivas orais e/ou registro escrito breve), com registro das impressões e sugestões para a continuidade das ações pela escola.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que, ao final da intervenção, os estudantes ampliem sua compreensão sociológica do especismo estrutural e de suas articulações com outras formas de opressão, reconhecendo como hierarquias morais e práticas naturalizadas atravessam tanto as relações entre humanos quanto as relações com animais não-humanos. Como efeito formativo imediato, prevê-se maior capacidade de leitura crítica

do cotidiano escolar, com redução da indiferença e da normalização de violências simbólicas (especialmente na linguagem, nas “brincadeiras” e nas rotinas de consumo), favorecendo uma cultura de respeito e responsabilidade no convívio.

Espera-se, ainda, que o processo gere produtos e encaminhamentos concretos, construídos de forma participativa: um diagnóstico coletivo das práticas e situações identificadas na escola; um quadro-síntese de compromissos e pactos de convivência da turma; e um plano simples de ação com metas viáveis e critérios básicos de acompanhamento (indicadores), que possa ser retomado pela disciplina de Sociologia e compartilhado com a comunidade escolar. Como desdobramento possível, prevê-se a circulação de materiais formativos (fichas conceituais, registros e sínteses) e o fortalecimento de diálogos com iniciativas de educação socioambiental e antidiscriminatória no âmbito da escola.

REFERÊNCIAS

ALA - ALIANÇA LIBERTÁRIA ANIMAL. ALA - Aliança Libertária Animal [blog]. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://alianca-libertaria-animal.blogspot.com/>. Acesso em: 23 jan. 2026.

ALMEIDA, Silvio. **Racismo estrutural**. 2. ed. São Paulo: Pólen, 2020. (Coleção Feminismos Plurais). Disponível em: <https://sites.ufpe.br/enegrecer/wp-content/uploads/sites/146/2023/01/ALMEIDA-Silvio-Racismo-estrutural-Livro-2019.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.

ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE DINIZ. A história da Escola Estadual Henrique Diniz: uma escola no meio do caminho. Belo Horizonte, 30 ago. 2014. Disponível em: <https://escolaestadualhenriquediniz.blogspot.com/2014/08/a-historia-da-escola-estadual-henrique.html>. Acesso em: 23 jan. 2026.

FRANCO, Annibal Gouvêa. O que é veganismo? Resistência sociocultural ao especismo estrutural e reconfiguração espacial. **Aracê**, v. 7, n. 9, p. e8166, 2025a. DOI: 10.56238/arev7n9-183. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/8166>. Acesso em: 23 jan. 2026.

FRANCO, Annibal Gouvêa. Antropologia Vegana: posicionamento ético contra o especismo estrutural (tirinha). **Zenodo**, [S. l.], 2025b. DOI: 10.5281/zenodo.18102273. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102273>. Acesso em: 23 jan. 2026.

FRANCO, Annibal Gouvêa; GOUVÊA, Ronaldo Guimarães. Manifesto por uma Antropologia Vegana: fundação de uma ciência social interespecies contra o especismo estrutural. **Revista Sociedade Científica**, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 2534–2539, 2025. DOI: 10.61411/rsc2025116718. Disponível em: <https://journal.scientificsociety.net/index.php/sobre/article/view/1167>. Acesso em: 23 jan. 2026.

HORSTHEMKE, Kai. Vegan education. In: HORSTHEMKE, Kai. **Animal rights education**. Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 217-238. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-98593-0_9. Acesso em: 23 jan. 2026.

INFORMAÇÃO E ARTICULAÇÃO EM REDES: Rede Mineira de Educação Ambiental. **Revista Ecologia Integral**, Belo Horizonte, ano 6, n. 29, p. 29, nov. 2006. Disponível em: <https://www.ecologiaintegral.org.br/Rev29EcologiaIntegral.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF VEGAN SOCIOLOGISTS. About. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.vegansociology.com/about/>. Acesso em: 23 jan. 2026.

JOY, Melanie. **Powerarchy**: understanding the psychology of oppression for social transformation. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2019.

MELLO, Ana Luiza Gonçalves Dias; DIAS, Rosimeri de Oliveira. Invisibilidade dos animais na educação básica e na formação de professoras: uma aposta antiespecista. **Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales**, v. 11, n. 2, 2024. Disponível em: <https://revistaleca.org/index.php/leca/article/view/498>. Acesso em: 23 jan. 2026.

NIBERT, David A. **Animal oppression and human violence**: domesecration, capitalism, and global conflict. New York: Columbia University Press, 2013.

OLIVEIRA, Fabio A. G. Especismo estrutural: los animales no humanos como un grupo oprimido. **Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales**, v. 8, n. 2, p. 180–193, dez. 2021. Disponível em: <https://revistaleca.org/index.php/leca/article/view/48>. Acesso em: 23 jan. 2026.

RSC NOTÍCIAS. Pesquisadores propõem nova ciência social: Antropologia Vegana coloca animais como sujeitos, não recursos. Publicado em: 9 dez. 2025. Disponível em: <https://news.scientificsociety.net/2025/12/09/antropologia-vegana-nova-ciencia-social-revoluciona-estudo-animais-humanos/>. Acesso em: 23 jan. 2026.

RYDER, Richard D. Speciesism again: the original leaflet. **Critical Society**, v. 2, n. 1, p. 2, 2010. Disponível em: <https://www.manifestoantispecista.org/web/wp-content/uploads/2013/02/Speciesism-Again-the-original-leaflet-Richard-Ryder.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2026.